

Le parcours de soins au Maroc : entre réalité et orientations futures

Abdelali Bouhmala

Docteur en sciences juridiques et politiques, Université Mohamed V, Rabat, Maroc, chef de service de l'offre de soins à la direction régionale de la santé Fès-Meknès.

Zouhair Hajji

Docteur en sciences économiques et de gestion, Université Mohamed Ben Abdellah, Fès Maroc, cadre administratif au Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, Maroc

Résumé

Depuis 2023, le Maroc a engagé une refonte en profondeur de son système de santé. La refonte vise, entre autres, la réorganisation et l'optimisation du parcours de soins. Au regard des dysfonctionnements du parcours de soins en vigueur, cette contribution soulève la question de la capacité de la refonte en cours à instaurer un parcours de soins optimal, conciliant efficacité économique, qualité de soins, et respect de l'autonomie du patient. À la lumière d'un examen critique des textes juridiques, enrichi par une analyse réflexive issue de l'expérience professionnelle, le parcours de soins en construction s'avère prometteur, bien que son impact positif demeure tributaire de la réunion de plusieurs préalables.

Mots-clés

Parcours de soins - Soins coordonnés - Refonte du système de santé - Offre de soins.

Abstract

Since 2023, Morocco has undertaken a comprehensive reform of its health system. This reform aims, among other objectives, to reorganize and optimize the care pathway. In view of the shortcoming of the current pathway, this contribution raises the question of the reform's ability to establish an optimal care pathway, that reconciles economic efficiency, quality of care, and respect for the patient's autonomy. In the light of a critical examination of legal texts, enriched by a reflective analysis drawing on professional experience, the emerging care pathway appears promising, although its positive impact remains dependent on the fulfilment of several prerequisites.

Keywords

Care pathway - Coordinated care - Health system reform - Healthcare provision.

Introduction

Nul ne saurait contester les avancées notables du système de santé marocain, que ce soit en matière de développement et de diversification de l'offre de soins, de modernisation de l'infrastructure sanitaire ou de progression de la couverture sanitaire vers la généralisation.

Ces progrès ont engendré des retombées positives sur l'état de santé de la population, comme le démontrent les indicateurs de santé. Concrètement, l'espérance de vie des marocains se voit améliorée, passant de 47 ans en

1962 à 77,2 ans en 2024¹. Une baisse significative des taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile de 35 % et de 27 % respectivement a été enregistrée entre 2010 et 2018². La régression de la charge de morbidité des affections transmissibles et périnatales est constatée passant de 33 % en 2000 à 18 % en 2016. Voire même l'inversion de l'incidence de certaines infections transmissibles (VIH)³.

Il convient de souligner que les progrès et performances tels que cités précédemment sont partiels et ne couvrent pas tous les aspects du système sanitaire. Ils ne sauraient occulter les limites structurelles persistantes du système qui ont motivé l'appel lancé par le Roi Mohamed VI à une refonte en profondeur du secteur de la santé, afin de le rendre plus performant, plus équitable et centré sur le citoyen⁴.

Le problème de la coordination des soins et de l'absence d'un parcours de soins optimal est l'un des exemples des limites du système de santé qui a des conséquences directes sur la qualité et la sécurité des soins, et qui compromet la satisfaction des citoyens et nuit à la rationalisation des dépenses de santé⁵. Il s'agit d'un parcours de soins dysfonctionnel, qui empêche une bonne coordination entre les niveaux de soins, compromet la bonne prise en charge au bon moment et à des coûts raisonnables aussi bien pour les ménages que pour le système, et qui met, également, en péril le principe d'accès aux soins pour tous sans discrimination territoriale ou sociale.

Aujourd'hui la révision du parcours de soins s'impose avec acuité, non seulement en raison de la recherche de l'efficacité organisationnelle du système, mais aussi parce qu'il constitue un lieu de convergence d'intérêts multiples : économiques, sociaux et humains.

Sur le plan économique, l'établissement d'un parcours de soins est considéré comme un levier de rationalisation des dépenses de santé. De nombreuses publications ont constaté l'effet positif de l'organisation du parcours de soins sur l'optimisation des ressources⁶.

Du point de vue de la sociologie, la configuration du parcours de soins détermine l'accessibilité aux soins pour les différentes franges de la population. Elle est, par conséquent, « un baromètre » révélateur des (in)égalités d'accès aux soins.

Sous l'angle des Droits de l'Homme, l'organisation du parcours de soins renferme les principes de dignité, de liberté de choix et d'autonomie du patient. Le patient y place une attente légitime de soins individualisés, qui tiennent compte de la gravité de la maladie telle qu'il la perçoit et l'exprime. Cependant, cette attente se heurte souvent à des dysfonctionnements liés à l'organisation des services de soins⁷.

Au Maroc, la réorganisation du parcours de soins se situe au confluent des approches économiques, sociologiques et juridiques. Elle est également un point de convergence d'enjeux portés par plusieurs acteurs du système de santé (Caisses d'assurance, citoyens, ménages, départements ministériels). A cet effet, l'article 2 de la nouvelle loi cadre 06-22 sur le système de santé au Maroc inscrit la réorganisation du parcours de soins parmi les objectifs fondamentaux que l'État vise à atteindre.

1 - Haut-Commissariat au Plan (Maroc), *Les Indicateurs sociaux au Maroc, édition 2023*, 2023, pp. 37 et s. ([Les indicateurs sociaux du Maroc HCP 2023.pdf](#), [dernière consultation le 07/11/2025]).

2 - Ministère de la santé et de la protection sociale (Maroc), *Rapport National sur la Mise en Œuvre de l'ODD 3*, édition 2024, 2024, pp. 23 et s.

3 - Ministère de la santé (Maroc), *Plan santé 2025*, 2018, pp. 12 et s.

4 - « Redresser les anomalies qui entachent l'exécution du Programme de couverture médicale « RAMED », et, parallèlement, refondre en profondeur le système national de santé, qui se caractérise par des inégalités criantes et une faible gestion. » Extrait du discours royal du 29/07/2018 à l'occasion de la fête du Trône.

5 - Ce constat est relevé dans plusieurs rapports. Voir, entre autres, Conseil national des Droits de l'Homme, [L'effectivité du droit à la santé. Défis, enjeux et voies de renforcement](#), résumé, février 2022 ; Ministère de la santé au Maroc, [Abhatoo : Rapport global de la consultation publique : Intidarat Assiha : Attentes en matière de santé](#), 2013.

6 - Au Maroc, parmi les travaux de références qui ont porté sur la corrélation entre parcours de soins et dépenses de santé, voir l'article suivant : J. Heikel, A. Chafai, « Couverture sanitaire universelle et parcours de soins au Maroc », *Journal de gestion et d'économie médicales*, n° 5, Vol. 36, 2018, pp. 330-345 (<https://doi.org/10.3917/jgem.185.0330> , [dernière consultation le 16/06/2025]).

D'autres travaux ont confirmé la même corrélation. Voir à titre indicatif : E. Cargnello-Charles, I. Franchistéguy-Couloume, « Le parcours de soins, un levier vers une intégration des soins ? », *Management & Prospective*, n°3, Vol. 36, pp. 69-89 (<https://doi.org/10.3917/g2000.363.0069>, [dernière consultation le 16/06/2025]).

7 - J. Heikel, *Évaluation des effets de la couverture sanitaire universelle (CSU) sur l'utilisation effective des services de santé au Maroc*, thèse de doctorat en économies et finances. Université Paris-Nord- Paris XIII, 2020, p. 3 (https://theses.hal.science/tel-03357656/file/ederasme_th_2020_heikel.pdf, [dernière consultation le 12/05/2025]).

Bien que l'État marocain affiche la volonté de mettre en œuvre cette composante de la refonte du système de santé, les tentatives infructueuses engagées, il y a quelques années, à travers la première loi cadre 34-09 sur le système de santé et de son décret d'application 2-14-562 rendent légitime de s'interroger sur la faisabilité de cette nouvelle tentative⁸. L'interrogation sur la faisabilité de ce changement soulève un débat d'ordre général ; en même temps qu'elle ouvre la voie à une question plus spécifique et d'ordre opérationnel : comment repenser (réinventer) le parcours de soins de manière à concilier qualité et sécurité des soins, efficience des dépenses de santé et respect de l'autonomie du patient ?

La réflexion autour de la réinvention du parcours de soins au Maroc est développée en deux parties complémentaires. En premier lieu, il convient d'examiner les fondements du parcours de soins en vigueur, tel qu'il fonctionne actuellement et d'en souligner les limites et les faiblesses ayant motivé la réforme (I) ; avant d'analyser, en second lieu, le renouveau d'un parcours de soins en construction (II).

I- Parcours de soins en vigueur : un parcours théorique

Le parcours de soins au Maroc s'inscrit dans un cadre juridique établi, qui en précise la signification et décrit plus au moins l'organisation de ce parcours. Aux termes de l'article 7 du décret 2-14-562 relatif à l'organisation de l'offre de soins, la carte sanitaire et les schémas régionaux de l'offre de soins : « l'offre de soins est régie par le principe de gradation des niveaux de soins. Elle repose sur un système de référence et de contre référence, qui régule les parcours de soins des patients en dehors des situations d'urgence. Ce système peut être organisé à l'intérieur du même territoire de santé sous forme de réseaux coordonnés de soins, ou entre les territoires de santé sous forme de filières de soins »⁹.

À partir de ce passage, il paraît évident que le législateur veut formaliser le parcours de soins en faisant référence à deux principes : le principe de gradation des niveaux de soins, et le principe de référence et de contre référence. Le premier principe correspond aux modalités d'organisation des structures de soins et au rôle attribué à chaque structure.

Au Maroc, on distingue trois niveaux de soins. Le premier niveau, celui des soins primaires, constitue le premier contact d'un patient ou d'un usager avec le système de santé. Il est assuré par les centres de santé ou établissements de soins de santé primaires (selon la terminologie utilisée par le décret 2-14-562), et également par les cabinets de médecins généralistes pour le secteur privé. Le deuxième niveau de soins, constitue le niveau de recours et d'appui aux établissements de soins de santé primaires (ESSP). Il est assuré par les structures hospitalières de premier niveau, c'est-à-dire les centres hospitaliers provinciaux et préfectoraux et aussi par les structures hospitalières de deuxième niveau qui sont les centres hospitaliers régionaux implantés dans les villes chefs-lieux des douze régions du royaume. Ces structures assurent la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite des soins spécialisés. La liste des prestations hospitalières fournies et les éléments constitutifs du plateau technique pour chaque catégorie d'hôpitaux sont fixés par le décret 2-14-562 précité. En dernier lieu, les soins tertiaires sont connus par leur caractère hautement spécialisé et qui nécessitent des équipements lourds et une expertise particulière. Ils sont assurés par les établissements hospitaliers universitaires qui prennent en charge des patients avec des pathologies plus au moins complexes et qui y sont généralement adressés par les structures hospitalières spécialisées de premier et/ou de deuxième niveau. Telle est l'organisation des niveaux de soins au Maroc qui constitue le cadre de référence du parcours de soins.

A cet effet, le parcours de soins se traduit par une organisation de la prise en charge des pathologies ou d'un groupe de pathologies à travers des niveaux de soins et de recours organisés selon la nature de la maladie. Il désigne, également, l'ensemble des étapes que suit un patient dans le système de santé, depuis son premier contact avec une structure de soins jusqu'à sa convalescence/décès (sortie du système). Ce parcours commence à partir des

8 - Il s'agit du Dahir n° 1-11-83 du 2 juillet 2011, portant promulgation de la loi cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins, bulletin officiel n° 5962 du 21-07-2011, et du Décret n° 2-14-562 du 24 juillet 2015 pris pour l'application de la loi-cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins en ce qui concerne l'organisation de l'offre de soins, la carte sanitaire et les SROS, bulletin officiel n° 6388 du 20-08-2015.

9 - *Ibid.*, art. 7.

cabinets des médecins généralistes du secteur privé et par les ESSP (Centres de santé) pour le secteur public, puis se poursuit selon l'état de santé du patient vers les autres niveaux de soins comme décrit précédemment.

Théoriquement, le parcours de soins au niveau du secteur public commence du centre de santé urbain ou rural (soins de santé primaires) vers l'hôpital préfectoral ou provincial (1^{er} niveau de recours) puis vers l'hôpital régional (2^{ème} niveau de recours) et enfin vers le centre hospitalier interrégional ou le centre hospitalier universitaire (3^{ème} niveau de recours). Dans le secteur privé, le parcours de soins débute par le cabinet du médecin généraliste vers le cabinet de spécialiste et enfin vers la clinique ou le CHU.

Il convient de préciser que le parcours de soins s'étend à la fois au secteur public et privé. Sans cloisonnement, les deux secteurs ne sont pas dissociés dans le cadre du parcours de soins ; au contraire, ils se complètent dans plusieurs situations. Les patients peuvent transiter entre les structures de soins relevant des deux secteurs tout au long du processus de leur prise en charge.

Un parcours de soins organisé de cette manière, répond à plusieurs objectifs :

- Pour le patient : il permet de gagner un temps précieux pour bénéficier d'un diagnostic et d'une prise en charge adaptés et précoces, offrant des chances de guérison plus amples. Au lieu de consulter plusieurs médecins de manière arbitraire, il épargne au patient des dépenses inutiles, suite, par exemple, à des examens complémentaires injustifiés et des prises redondantes de médicaments. Sachant que les paiements directs des ménages¹⁰, qui sont considérés comme la première source de financement du système de santé, demeurent élevés, et ce en dépit de l'amélioration constatée au fil des années (50,7 % en 2013, 45,6 % en 2018 et 38 % en 2022)¹¹ ;

- Pour les organismes d'assurance : le respect du parcours évite les recours inappropriés aux soins spécialisés. Il permet de réduire les actes et soins redondants ou non pertinents ; et par conséquent, il fait gagner aux caisses d'assurance des dépenses autrement inutiles, et une réduction des coûts remboursés ;

- Pour les structures de soins (surtout publiques) qui offrent un service non marchant : il permet d'éviter les recours injustifiés aux services spécialisés ou aux urgences, ce qui provoque l'engorgement des urgences et des structures de 3^{ème} niveau, ainsi qu'une utilisation abusive du matériel et des ressources en général. Le respect du parcours permet aussi une utilisation optimale des ressources humaines, déjà en pénurie, puisque les médecins examineront des patients qui relèvent effectivement de leurs spécialités et non des patients qui accèdent directement aux services spécialisés sans justifications cliniques pertinentes¹².

Bien que le parcours de soins soit juridiquement encadré et ses apports organisationnels et économiques avérés ; il demeure imparfaitement respecté et reste largement théorique. Sa mise en œuvre effective se heurte à de nombreux défis, dont :

- L'absence totale ou partielle de l'offre de soins publique et/ou privée est constatée dans certaines régions, ce qui rend le respect de la filière de soins difficilement envisageable ;

- La définition de la filière de soins est construite sur une logique de rattachement territorial plutôt que sur celle de proximité géographique de l'offre de soins. Cela pousse certains patients à s'orienter directement au niveau de recours supérieur, ou directement aux urgences ;

- La méconnaissance du parcours de soins par une partie de la population et de ses bénéficiaires tant pour leur santé que pour leur budget ;

- La perception du patient de la gravité de sa maladie, aggravée par son niveau d'instruction qui le pousse à se diriger sans intermédiaire (médecin référent) à l'établissement de santé qu'il considère comme le plus apte à le prendre en charge ;

10 - Les paiements directs des ménages désignent l'ensemble des dépenses assumées directement par les usagers afin d'accéder aux services de santé, tels que les consultations médicales, les frais d'hospitalisation, les médicaments et autres soins non couverts par les assurances.

11 - Ministère de la santé et de la protection sociale (Maroc), *Comptes nationaux de la santé*, 2022, p. 61 ([Comptes Nationaux de la Santé -2022.pdf](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191851), [dernière consultation le 11/07/2025]).

12 - IHJ. Everink, et al., « An economic evaluation of an integrated care pathway in geriatric rehabilitation for older patients with complex health problems », *PLoS ONE*, n° 13, vol. 2, 2018, p. 2 (<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191851>, [dernière consultation le 12/07/2025]).

- L'obligation du respect du parcours semble ne concerner que les usagers du secteur public. Elle constituait autrefois une contrainte imposée surtout pour la population anciennement couverte par le Régime d'Assistance Médicale (RAMED). Il s'agit d'un régime de couverture médicale au profit des démunis, et qui a permis depuis sa généralisation en 2011 à la population pauvre et vulnérable de bénéficier de la gratuité des soins dans les structures publiques. Ce régime a montré ses limites. Il a été remplacé en 2023 par le régime d'Assurance Maladie Obligatoire AMO Tadamoun (solidarité) qui, contrairement au RAMED, ne limite pas l'accès aux seules structures publiques et ouvre les mêmes droits et le même panier de soins que pour les salariés du secteur privé ;

- Le cercle vicieux des rendez-vous. En effet face aux délais de rendez-vous relativement long, qui sont en grande partie causés par le non-respect du parcours de soins, de nombreux patients préfèrent contourner ce dernier en se dirigeant directement aux urgences, qui les accueillent sans condition au détriment de la qualité de prise en charge ;

- L'absence de conditions spécifiques de remboursement par les organismes d'assurance liées au respect ou non du parcours de soins. En réalité, le non-respect du parcours de soins défini n'entraîne aucune restriction de remboursement par les assureurs ;

- L'insuffisance de coordination entre les niveaux de soins et entre praticiens, associée à l'utilisation d'un dispositif de référence et de contre référence (sur support papier) inadapté aux exigences de suivi du patient et de traçabilité des données médicales le concernant, ce qui rend le parcours de soins « erratique »¹³.

Les obstacles entravant la mise en œuvre du parcours de soins sous l'ancienne réglementation étant identifiés ; il convient désormais d'aborder les orientations futures de la réorganisation du parcours de soins annoncées dans les dispositifs juridiques en gestation¹⁴.

II- Renouveau du parcours de soins : les contours d'une réorganisation en construction

La réorganisation du parcours de soins et la digitalisation du système de santé constituent l'un des objectifs du nouveau système de santé. La loi cadre 06-22 sur le système national de santé les a élevés au rang de priorités nationales. Elle a confié à l'État marocain la charge d'atteindre ces objectifs à travers la prise des mesures législatives et réglementaires nécessaires¹⁵. Cette orientation vers la restructuration du parcours de soins est précisée également dans d'autres articles de la loi cadre, qui affirme cette volonté en énonçant que « L'offre de soins est organisée, au niveau de chaque région, conformément à la carte sanitaire régionale de l'offre de soins [...] dans le respect du parcours des soins, qui commence par le passage par les établissements de soins de santé de base, en ce qui concerne le secteur public, ou par un médecin généraliste pour le secteur privé, et ce, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire »¹⁶.

En effet la loi cadre 06-22 a annoncé le chantier de réorganisation du parcours de soins tout en renvoyant à d'autres textes réglementaires et législatifs pour fixer les modalités de sa mise en œuvre. C'est dans cette même logique que la loi 08-22 portant création des groupements sanitaires territoriaux (GST) s'inscrit en leur attribuant la mission de refondre le parcours de soins au niveau régional¹⁷.

13 - J. Heikel, *Évaluation des effets de la couverture sanitaire universelle (CSU) sur l'utilisation effective des services de santé au Maroc*, op.cit., p. 216.

14 - L'expression « dispositifs juridiques en gestation » renvoie au cadre juridique de la nouvelle refonte du système de santé, dont les textes réglementaires (textes d'application) restent incomplets ou en cours d'élaboration, notamment les textes relatifs à la carte sanitaire nationale et régionale et ceux de l'opérationnalisation des Groupements Sanitaires Territoriaux. Ces derniers, appelés à assurer la mise en œuvre du parcours de soins au niveau territorial, demeurent à ce jour non constitués, à l'exception d'une expérience pilote lancée au niveau de la région Tanger-Tétouan-Alhoceima au début du mois d'octobre 2025. Cette situation conduit à un chevauchement entre les nouvelles dispositions et les anciens textes juridiques encore appliqués à titre transitoire.

15 - Dahir n° 1-22-77 du 9 décembre 2022, portant promulgation de la loi cadre n° 06-22 relative au système national de santé, bulletin officiel n° 7178 du 16-03-2023, art. 2 et 5.

16 - *Ibid.*, art. 12.

17 - Les Groupements sanitaires territoriaux représentent l'un des organes de gouvernance du nouveau système de santé au Maroc. Ils sont constitués en établissements publics chargés, au niveau régional, de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé. Chaque groupement comprend tous les établissements de santé relevant du secteur public situés dans son ressort territorial, dont les Centres hospitaliers universitaires et tous les autres établissements hospitaliers et de soins de santé primaires.

A cet effet, les GST à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un Programme Médical Régional (PMR) participent à l'organisation du parcours de soins au niveau régional. Le PMR est un outil de pilotage qui vise la coordination des activités et des programmes de santé entre les établissements de santé de la région ainsi que l'optimisation de la gradation de l'offre de soins¹⁸.

Il convient de souligner que le PMR table sur une meilleure coordination entre les structures de soins et une mutualisation des ressources entre elles. Il a été envisagé pour la première fois par une circulaire ministérielle en 2019, avant même la promulgation des lois portant refonte du système de santé. Son objectif initial était de décloisonner l'organisation des soins entre les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) et les autres structures de soins relevant des directions régionales, dans un esprit de complémentarité des ressources humaines et matérielles¹⁹.

Après l'annonce de la refonte du système de santé, cet outil a été reconduit dans la loi 08-22 portant création des GST en raison de sa pertinence et de son rôle essentiel dans l'organisation des filières de soins et de la coordination de la prise en charge des usagers. D'autant plus que le PMR gagnera en efficacité avec la fusion prévue de l'ensemble des établissements de santé au niveau régional au sein du GST²⁰.

L'objectif général du PMR dans le cadre du GST consiste à améliorer les circuits de prise en charge des patients au niveau régional en assurant une répartition optimisée des ressources, selon les besoins et projections de demandes de soins.

Le parcours de soins tel que déterminé par le PMR vise à structurer l'offre de soins sous forme de filières fondées sur le principe de gradation de soins en déterminant les niveaux de références selon deux critères :

- **La disponibilité effective de l'offre.** Puisqu'une offre de soins effective ne signifie pas seulement l'existence d'infrastructures ou d'équipements installés sans ressources humaines pour les faire fonctionner, ou une offre de soins théorique ou réglementaire qui ne reflète pas toujours la réalité du terrain (normes d'équipements et de spécialités exigés pour chaque niveau de soins), le PMR envisage la mobilité et la mutualisation des ressources entre niveaux et entre secteurs public et privé.

- **La proximité géographique de l'offre.** Le parcours de soins tend à s'affranchir de la logique de l'organisation administrative, qui prévoit l'implantation des centres hospitaliers de 2^{ème} niveau aux seuls chefs-lieux des régions. Le parcours de soins dans le cadre du PMR vise à rapprocher les services spécialisés des usagers, même en dehors des centres des régions (exemple du futur GST Fès-Meknès qui prévoit des espaces de santé qui vont abriter des structures de 2^{ème} niveau à Meknès et Taza)²¹. Même pour les prestations relevant du 3^{ème} niveau, elles ne seront plus systématiquement implantées au niveau de la structure de 3^{ème} niveau. Elles pourront être implantées en dehors du périmètre du CHU classique. C'est-à-dire que des services hospitaliers pourront revêtir le caractère universitaire tout en étant implantés en dehors des bâtiments habituels des CHU.

En définitive, chaque filière de soins sera l'effort de réflexion d'un groupe d'acteurs qui ont la connaissance du terrain, de l'offre existante, de son historique évolution et des différentes problématiques qui empêchent une prise en charge intégrée. Elle sera pilotée par un professeur de médecine référent appartenant à la même spécialité. Tout en sachant que la conception des filières de soins reste dynamique et en constante évolution pour s'adapter aux réalités de terrain.

Toutefois, la réussite de la réorganisation du parcours de soins reste tributaire de la réunion de plusieurs préalables, proposés ci-après comme gage d'efficacité du parcours patient, actuellement en cours d'élaboration :

- **Remboursement conditionné par le respect du parcours de soins :** cette mesure consiste à encourager le patient à respecter les étapes prévues dans le parcours, en développant des mécanismes de tarification et de remboursement adaptés à la nouvelle organisation des soins ; et en intégrant la télémédecine et la télé-expertise dans les actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie ;

18 - Circulaire Ministérielle n°084 du 25 décembre 2009 sur l'élaboration et la mise en œuvre du Programme Médical Régional.

19 - *Ibid.*

20 - L'article 3 de la loi 08-22 stipule que les Groupements Sanitaires Territoriaux regroupent tous les établissements sanitaires publics relevant du territoire régional.

21 - SouthBridge A&I, Définition de l'organisation cible du GST Fès Meknès [document non publié], Casablanca, 2023, p. 11 et s.

- **Motivation des Ressources Humaines** : elle consiste à mettre en place des mesures incitatives pour, d'une part, retenir et fidéliser les professionnels et d'autre part, améliorer leur rendement. La loi 09-22 relative à la fonction publique de santé prévoit des incitations salariales, sous forme d'un salaire fixe et d'une rémunération à l'acte. Les incitations salariales peuvent faciliter la mobilité du personnel entre les établissements de santé relevant du GST ;

- **Renforcement des ESSP** : ces établissements constituent la porte d'entrée au système de santé et jouent un rôle important dans les soins, la coordination et le suivi médical. Des ESSP bien équipés et dotés en ressources médicales permettent une prise en charge correcte et de proximité ; et réduisent les accès directs et anarchiques vers les structures spécialisées. Le renforcement de ces établissements passe également par l'intégration des ESSP dans les parcours spécialisés via la télé-expertise et aussi par le renforcement des compétences des médecins généralistes pour améliorer la relation de confiance avec les patients ;

- **Déploiement de la Télémédecine** : cette disposition consiste en l'extension de l'usage de la téléconsultation et de la télé-expertise pour pallier la pénurie du personnel médical, surtout dans les zones enclavées et lointaines, tout en réfléchissant à leur intégration dans le parcours officiel et aux modalités de leur remboursement. L'expérience des unités médicales mobiles connectées²², lancée en 2023 par Sa majesté le Roi Mohamed VI, constitue une base sur laquelle il faut capitaliser ;

- **Système d'information Partagé** : la digitalisation du système d'information constitue l'un des piliers de la refonte du système de santé. L'interconnexion des systèmes d'information permet un bon suivi des patients dans tous les niveaux et structures de soins (ESSP, CHP, CHU, cliniques, officines de pharmacie, etc.). L'interconnexion entre systèmes permet d'alimenter le dossier médical partagé, qui centralise toutes les données en relation avec l'état de santé des usagers et qui seront consultables par les producteurs de soins habilités.

Conclusion

La réorganisation du parcours de soins, qui constitue l'un des chantiers de la refonte du système de santé et qui est portée par le Programme Médical Régional des Groupements Sanitaires Territoriaux, ouvre de nouvelles perspectives pour une organisation optimale plus intégrée, efficiente et équitable.

Reste à s'interroger sur les modalités d'adaptation continue de cette organisation aux évolutions démographiques, technologiques et épidémiologiques. Dans le même temps, il convient d'envisager comment les secteurs public et privé vont s'articuler pour un parcours optimal établi sur la base d'une complémentarité réelle au service du patient plutôt que sur le conflit d'intérêts.

Abdelali Bouhmala et Zouhair Hajji

22 - Les unités médicales mobiles connectées (UMMC) sont des installations de santé mobiles qui sont implantées dans des zones rurales enclavées pour faciliter l'accès aux soins pour la population qui y réside, grâce à une offre médicale qui combine les consultations et soins réalisés en présentiel par un médecin généraliste, et la télé-expertise pratiquée à distance par des médecins spécialistes. Pour plus de détails, consulter le lien suivant : (<https://www.fm5.ma/fr/operations/programme-unit%C3%A9s-m%C3%A9dicales-connect%C3%A9es-%E2%80%93-fondation-mohammed-v-solidarit%C3%A9>, [dernière consultation le 11/07/2025]).